

**ЕКЗИСТЕНЦІЯ ДОБРА І ЗЛА У П'ЄСІ
ЕРІКА-ЕММАНЮЕЛЯ ШМІТТА
«ЗРАДА АНШТАЙНА»**

Васильєва О. С. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0003-3654-7879>

ABSTRACT. The article is devoted to the analysis of the dramaturgical heritage of the famous modern French-speaking writer Eric-Emmanuel Schmitt. The purpose of the article is to analyze the existence of good and evil in the play *La trahison d'Einstein*. The system of the play's characters was studied, in particular the character of the main protagonist, famous physicist Albert Einstein. Comparative-historical and structural methods were used to study the stated problems.

This article studies the complex system of relationships between good and evil. To reveal this issue, the author focuses on the real facts of the beginning of the Second World War and the fight against Nazism, which threatened to enslave the entire human civilization. Albert Einstein, who laid the foundation for the invention of the atomic bomb, which brought much death and destruction, is, paradoxically, one of the most famous fighters for pacifism, against militarism and inequality.

How the two concepts, studied by many philosophers, coexist in the system of characters in Schmitt's play is the primary subject for discussion in this article.

KEYWORDS: theatre, modern drama, good and evil, theatre play, Schmitt, problematics, Einstein.

Упродовж усієї історії існування людства проблема боротьби добра і зла була актуальною; такою вона залишається і наразі. Доказом тому є чисельні війни, революції, тобто ті дії, які здійснюються навмисно і мають неабияку соціальну значущість. Людські ж вчинки ми не можемо віднести до категорії «добре» чи «погано», адже кожна думка суб'єктивна і має різний ступінь морального оцінювання. Сама ж людина не може бути абсолютно доброю чи злою, або чинити лише абсолютне зло, і це питання є предметом вивчення

багатьох поколінь філософів. Але сам індивід, з огляду на його світосприйняття, робить вибір, який, попри складність, може бути правильним, хоча і не прийнятий іншими, осуджений.

Як не лише видатний драматург, а й філософ сучасності, Е.-Е. Шмітт у своїх п'єсах теж неодноразово підіймає це питання. В аналізованій нами п'єсі «Зрада Анштайна» для розгляду цієї проблематики автор бере за основу життя й наукову діяльність видатного фізика Альберта Енштейна, чії дослідження дали поштовх до створення найпотужнішої смертоносною зброєю усіх часів – атомної бомби.

Дія п'єси відбувається на березі одного з озер Нью Джерсі в день народження фізика: *«Цього дня 1934 року Альбертові Анштайну виповнилося п'ятдесят п'ять років»* (Schmitt, p. 109). Анштайн знайомиться з бездомним чоловіком, який стає його співрозмовником та захищає від агента, який підозрює старого фізика у зраді. Відомо, що насправді, як і зазначено в п'єсі, Альберт разом із родиною емігрував до Сполучених Штатів Америки у 1930-х роках (Wikipedia). При використанні певних біографічних фактів (як от еміграція) у тексті автор робить виноску, аби підкріпити свої слова та розтлумачити більш детально передумови певних подій у п'єсі.

У своєму інтерв'ю одному з каналів український вчений Максим Василенко підтвердив і той використаний у п'єсі факт, що: *«Фактично, Ейнштейн заклав теоретичні основи для розробки ядерної зброї»* (М. Василенко, інт. дж.). Про теорію відносності ($E=mc^2$) говорять і двоє дійових осіб п'єси на початку твору, при знайомстві.

У той самий час відкриті біографічні джерела свідчать про те, що фізик був пацифістом, борцем за мир, не підтримував насильницьких методів, будучи гуманістом та антифашистом (Wikipedia). У творі підтвердженням тому є репліка волоцюги, чий син помер на війні: *«Мене дратують ваші виступи проти військових, зброї та війни!»*, на що Альберт відповідає: *«Я не хочу аби точилися війни!... Бути пацифістом означає пропагувати злагоду, збурювати революцію духу!»* (Schmitt, p. 118, 120). Він боровся за захист та підтримку населення і в той

же час дав поштовх для створення зброї, яка принесла безліч невинних жертв під час подій у Хіросімі та Нагасакі. У цьому полягає парадоксальність його особистості, тому Е.-Е. Шмітт занурюється в цей складний характер, намагаючись пояснити природу його вчинків, які, на перший погляд, суперечать один одному.

Насправді ж, поштовхом для створення атомної бомби для Айнштайна була саме блага мета. Щиро не розділяючи ідеали «хворої» на націонал-соціалізм Німеччини, яка бажає знищити демократію, встановивши владу однієї партії, розуміючи наміри німців розгорнути страшну війну, він вважає, що найкращим способом боротьби з цим є допомога іншим учасникам війни, які, заволодівши потрібним озброєнням, покладуть край цим намірам, адже йдеться про захист самого поняття цивілізації. Айнштвйн впевнений, що загроза світового масштабу неминуча: *«Німці вивели з ринку уран, який видобувався у копальнях Чехословаччини, – і це доводить, що вони також намагаються змайструвати бомбу! Я колись жив у Німеччині, тож знаю, як наполегливо й ефективно там можуть працювати, які там блискучі науковці. І з цього я роблю висновок, що рано чи пізно вони зможуть спорудити для Гітлера пекельну машину!»* (Schmitt, p. 143). Фізик ніби сам себе переконує у правильності дій, він вважає, що не можна втрачати ані секунди і в той же час не може повірити, що робить такий брутальний крок: *«Уявляєте? Я заохочую військових до створення найбільш руйнівної вибухівки. Я!»* (Schmitt, p. 143). Єдиний співрозмовник Анштйна в п'єсі – волоцюга – щиро радіє таким геніальним відкриттям, як найпотужніша зброя, яку першою будуть мати саме Сполучені Штати; він вважає це проявом патріотизму, мовляв, єврей чинить, як справжній американець, відданий своїй країні, але головною метою для Анштайна є не створення бомби саме для Америки і демонстрації її статусу на світовій політичній арені, а для протистояння Гітлерові, вчинки якого приведуть до гибелі всього світу і культури. Айнштайн не втішає себе думкою, що керується добрим наміром, навпаки, ці болючі думки завдають йому неабияких страждань. А потім – скид бомби на Хіросіму. Народ святкує. У тексті це святкування тріумфу показане

через поведінку О'Ніла, агента, який шпигує за Анштайном. Він настільки радіє цій події, що випиває віскі, від якого відмовився багато років тому. Альберт же, навпаки, – роздавлений: зброя, яка створювалась для боротьби з нацизмом, опинилась у маленькому містечку в понад триста тисяч невинних осіб, несучи з собою смерть та руйнування. Він говорить, що єдиний, кого треба винити в цьому, – це президент Труман, що Рузвельт, згідно їхнього листування, так не вчинив би, але все одно підводить підсумок: *«Я не зробив нічого поганого ...але пробачити собі не можу»* (Schmitt, p. 143). Перед смертю, в моменти страждання від хвороби, Анштайн зізнається, що він геть не визначний: він не зміг зробити людей навколо себе щасливими, його діти хворіли, і взагалі, він не впевнений, чи любив когось конкретно, при цьому люблячи людство в цілому і борючись за його майбутнє, свободу самовираження та рівність.

Поняття «Добра» є результатом осмислення проблем співвідношення інтересів соціальних спільнот і окремої особи, справедливості, можливостей самовдосконалення людини як особистості, усунення причин, які принижують гідність людини, обмежують можливості її самореалізації. Історично перші уявлення про Добро збігалися з уявленням про благо, прагматичні цінності (Toftul, Lisovyi, 2009). Тож, чи може читач віднести вчинки Анштайна до категорії «Добра» чи «Зла» – відкрите питання, яке, за класикою, Шмітт залишає в кінці твору. Та чи можна вважати «Злом» вчинок, зроблений заради вищої благої мети, навіть якщо потім, скерований вже іншими людьми, він приводить до неминучих руйнівних наслідків? У п'єсі «Зрада Анштайна» ці дві категорії відділені лише тонкою межею, чим автор показує нам, що вони набагато більші, ніж те, з чим ми ототожнюємо їх в реальному житті, і потребують дуже глибокого філософського вивчення.

REFERENCES

Albert Einshtein. Available at:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%95%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD

Schmitt, É.-E. (2014). *La Trahisob d'Einstein*. Théâtre Paris : Albin Michel.

Toftul, M., & Lisovyi, V. (2009). Dobro i zlo. In: *Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy* [Good and evil. In: Encyclopedia of Modern Ukraine]. K. : Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. Available at: <https://esu.com.ua/article-22382>

Vse v sviti vidnosno: shcho dva liudstvu Albert Einshtein [Everything in the world is relative: what two to humanity Albert Einstein]. Available at: <https://suspilne.media/114863-vse-v-sviti-vidnosno-so-dav-ludstvu-albert-ejnstejn/>